

**VI KONGRES
SRPSKE TRAUMATOLOŠKE ASOCIJACIJE
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
STA 2020**

**VRNJAČKA BANJA
04-07. mart 2020. godine
Hotel Zepter**

**ZBORNİK REZİMEA
I RADOVA U CELOSTI**

**Organizatori kongresa:
Srpska traumatološka asocijacija (STA)
Ogranak SANU u Nišu
Ogranak AMN SLD-a u Nišu**

INTRAMEDULARNA OSTEOSINTEZA U TRETMANU DIJAFIZARNIH TIBIJALNIH ZATVORENIH I OTVORENIH PRELOMA

Lalić I.¹, Dulić O.¹, Rašović P.¹, Gvozdenović N.¹, Vranješ M.¹, Lalić N.², Tomić S.³

¹ *Univerzitet u Novom Sadu. Medicinski fakultet. Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad, Srbija.*

² *Univerzitet u Novom Sadu. Medicinski fakultet. Institut za plućne bolesti. Odeljenje pulmološke onkologije, Sr.Kamenica.*

³ *Univerzitet u Novom Sadu. Medicinski fakultet. Katedra za zdravstvenu negu.*

Uvod: Različiti tipovi otvorenih i zatvorenih preloma središnjeg dela tibije uspešno se i relativno lako zbrinjavaju intramedularnim uklinjavanjem sa visokom stopom srastanja i malim brojem komplikacija.

Metod: Retrospektivno prospektivna studija nad 925 pacijenta u periodu od januara 2005. do decembra 2019. god. koji su tretirani ovom tehnikom. Bilo je 811 (87,6%) zatvorenih preloma a 114 (12,4%) otvorenih prijeloma od kojih su 88 (77,1%) Gradus I, i 26 (22,9%) Gradus II. Žena je bilo 288 (31,2%) a 637 muškaraca (68,8%). Prosečna starost bila je 42,7 godina, prosečna dob žena bila je 43,7 godina, a muškaraca 38,3 godina. Vreme praćenja bilo je 6-18 meseci, u proseku 10 meseci. Od svih preloma, 469 su bili kominutivni (50,7%), 109 spiralni (11,7%), 205 poprečni (22,1%), a 42 su kratki kosi (4,5 %). Svi klinovi plasirani su sa rimovanjem medularnog kanala, dok su u 804 (86,9%) slučajeva korišteni proksimalni i distalni zavrtnji za zaključavanje klina, a u preostalih 121 (13,1%) slučajeva korišćeni su samo proksimalni ili distalni. U 98 slučajeva (10,5%), vršena je dinamizacija klina radi ostvarenja brže sanacije. Karstrom – Olerud, bodovni sistem je korišćen za procenu funkcionalnih rezultata a radiološku evaluaciju srastanja pratili smo u poliliničkoj službi.

Rezultat: Sanacija je zabeležena u 889 slučajeva (96,1%), produženo srastanje u 19 slučajeva (2,0%) i pseudoartroza u 17 slučajeva (1,9%). Bilo je 6 (0,6%) slučajeva duboke infekcije. Rane perioperativne komplikacije bile su: tri intraoperativne tibijalne frakture i dva sindroma kompartmana. Prelom klina registrovan je u 4 slučaja, a prelomi zaključavajućih zavrtnja u 25 slučajeva. Prosečno vreme srastanja bilo je 3 meseca (2,5 do 3,5). Karlstrom - Olerud funkcionalni sistem bodovanja daje sledeće rezultate: odličan 813 (87,8%), dobar 67 (7,2%), zadovoljavajući 19 (2,0%), umeren 11 (1,1%) i loš 15 (1,6%) funkcionalni status.

Zaključak: Na osnovu ovakvih iskustava mišljenja smo da ovaj metod predstavlja pravi izbor u lečenju dijafizarnih preloma potkolenice.

Ključne reči: Intramedularna osteosinteza, dijafizarni prelomi potkolenice, Karstrom – Olerud.